

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

Volume II | Issue 1 | January | 2024

ISSN: 2181-4031

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 1-СОҢ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ- II, НОМЕР-1

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-1

ТОШКЕНТ – 2024

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2024-1>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
2. Ходжаметова Гулчира Илишевна – тарих фанлари номзоди, профессор
3. Ҳайдаров Ўрал Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
4. Мусаев Джамалиддин Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
5. Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б
6. Узакова Зарина Фуркатовна – социология ф.б.ф.д (PhD), доцент
7. Мамадияров Дилшод Уралович – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент
8. Тўраев Шавкат Нишонович – фалсафа фанлари номзоди, доцент
9. Бердиева Гулмира Аминовна – тарих фанлари номзоди
10. Гаипов Жасур Бахром ўғли – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Сохибова Лола Жонибоевна – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
12. Шарипов Дилшод Бахшиллоевич – сиёсатшунос, эксперт
13. Содиржонов Мухриддин
Махамадаминович – социология ф.б.ф.д (PhD)
14. Саттаров Дилшод Юлдашевич – юридик фанлар номзоди, доцент
15. Турақулов Акмалжон Анварович – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
16. Каримов Бозарқул Худдайбердиевич – фалсафа фанлари номзоди

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ALIKARIYEV Nuriddin Safarkariyevich

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston

Milliy universiteti professori

iqtisod fanlari doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10460969>

МЕХНАТ UNUMDORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI ASOSIY OMILLAR

ANNOTATSIYA

Mehnat unumdorligi va uning samaradorligi yalpi mahsulot – milliy daromadni ham asosiy o'zagidan biridir. Mehnat unumdorligini oshirish inson resurslarini, ayniqsa, ularning intellektual xususiyatlarini yanada samarali rivojlantirish va ulardan foydalanishda namoyon bo'ladi. Buni raqamli iqtisodiyotning faol rivojlanishi va yuqori intellektual xususiyatlarga ega, jumladan, raqamli kompetensiyalarga ega mutaxassislariga talab ortib borayotgani ham tasdiqlaydi. Ushbu tendensiya, xususan, mehnat va bandlik modelining o'zgarishi va raqamli mehnat imkoniyatlarining kengayishi natijasida shakllanadi. Shu munosabat bilan, faoliyatning barcha sohalarini raqamlashtirish sharoitida mehnat unumdorligini oshirish maqsadida intellektual resurslardan foydalanishning zamonaviy texnologiyalarini shakllantirish, ishlab chiqish va joriy etish zarur. Maqolada raqamlashtirish tendensiyasi sharoitida iqtisodiy rivojlanishning bugungi realliklariga mos keladigan mehnat resurslarining intellektual xususiyatlaridan foydalanish texnologiyalari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: asosiy omillar, raqamli iqtisodiyot, raqamli vakolatlar, jamoaviy ish, raqamli mehnat, mehnat unumdorligi, ish hajmi, mahsulot sifati.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

АННОТАЦИЯ

Производительность труда и ее эффективность является одним из основных элементов валового продукта - национального дохода. Рост производительности труда выражается в более эффективном развитии и использовании человеческих ресурсов, особенно их интеллектуальных свойств. Это подтверждается активным развитием цифровой экономики и растущим спросом на специалистов с высокими интеллектуальными качествами, в том числе цифровыми компетенциями. Эта тенденция особенно определяется изменениями в модели труда и занятости и расширением возможностей цифрового труда. В связи с этим для повышения производительности труда в условиях цифровизации всех сфер деятельности необходимо формировать, разрабатывать и внедрять современные технологии использования интеллектуальных ресурсов. В статье рассматриваются технологии использования интеллектуальной собственности трудовых ресурсов в соответствии с современными реалиями развития экономики в условиях тенденции цифровизации.

Ключевые слова: основные факторы, цифровая экономика, цифровые возможности, мягкие навыки, работа в команде, цифровой труд, производительность труда, объем работы, качество продукта.

MAIN FACTORS AFFECTING LABOR PRODUCTIVITY

ANNOTATION

Labor productivity and its efficiency is one of the main elements of gross product - national income. Increased labor productivity is expressed in more efficient development and use of human resources, especially their intellectual properties. This is confirmed by the active development of the digital economy and the growing demand for specialists with high intellectual qualities, including digital competencies. This trend is particularly determined by changes in the labor and employment model and the expansion of digital labor opportunities. In this regard, in order to increase labor productivity in the conditions of digitalization of all spheres of activity, it is necessary to form, develop and implement modern technologies for the use of intellectual resources. The article discusses the technologies of using intellectual property of labor resources in accordance with the modern realities of economic development in the context of the trend of digitalization.

Keywords: main factors, digital economy, digital opportunities, soft skills, teamwork, digital labor, labor productivity, volume of work, product quality.

“Mehnat unumdorligi” muammosining kelib chiqishi XVIII asrda iqtisodiy liberalizm konsepsiyasida mujassamlashgan g‘oyalar ta’sirida shakllangan. Adam Smit ishlab chiqarishning rivojlanishi mamlakat farovonligiga bevosita ta’sir qiladi, deb hisoblagan. Uning iqtisodiy tizim haqidagi tasavvurida asosiy omillardan biri mehnat taqsimoti hisoblanadi, chunki aynan mehnat taqsimoti mehnat unumdorligini oshirishga sabab bo‘ladi. Adam Smit mehnat taqsimoti samaradorlikni uch jihatdan oshiradi, deb hisoblagan:

- har bir alohida ishchining epcilligini oshirish;
- faoliyatning bir turidan ikkinchisiga o‘tishda vaqtni tejash;
- inson mehnatini osonlashtiradigan mashinalar ixtirosini va ishlab chiqarishni rag‘batlantirish [1].

Mehnat unumdorligi haqida M.Keyns ham fikr yuritgan bo‘lib, u davlatda ish bilan bandlik darajasini oshirishni va ishlab chiqarish o‘sishini rag‘batlantirish uchun ish kunini qisqartirishni tavsiya qilgan. Bo‘shab qolgan vaqtni ishchilar intellektual, jismoniy jihatdan o‘z-o‘zini rivojlantirishga sarflashlari mumkin [2, B.379-380].

Shunday qilib, XX asrda mehnat unumdorligi bo‘yicha tadqiqotlar asosan inson kapitalining samaradorligini o‘rganishga qaratilgan degan xulosaga kelish mumkin. Mehnat unumdorligi – korxonada mehnat resurslaridan oqilona foydalanish darajasi va umuman bozor tizimining samaradorlik darajasini tavsiflovchi asosiy rejali va iqtisodiy ko‘rsatkichdir. Zamonamizning bozor sharoitida har bir korxonada mehnat unumdorligini maksimalashtirish maqsadida ishlab chiqarishni rivojlantirishni rejalashtirish va boshqarish tizimini tashkil etishi va faoliyat ko‘rsatishi lozim [3].

Mehnat samaradorligi, deganda, asosan, iqtisodiy, ijtimoiy, psixofiziologik, tashkiliy, texnologik va ekologik jihatlar tushuniladi. Samaradorlikka erishish va uni barqarorlashtirish uchun unga bog‘liq bo‘lgan va har xil ta’sir qiluvchi omillarni hisobga olishni yo‘lga qo‘yish va ularni iqtisodiy, ijtimoiy, psixofiziologik usullar yordamida tadqiq va tahlil qilish lozim.

Ayrim korxonalar va butun jamiyat uchun mehnat unumdorligining o‘sishi katta ahamiyatga ega bo‘lib, mehnat unumdorligi darajasiga ta’sir qiluvchi barcha omillarni o‘rganish va uni oshirish uchun zahiralarni ochish zarur [2, B.95-96].

Taksonomiya tamoyiliga ko‘ra, ko‘rib chiqilayotgan mehnat unumdorligi omillarini 3 turga bo‘lish mumkin [4, B.1119-1123].

1. Resurslarni boshqarish bilan bog‘liq omillar:
 - kadrlar bo‘limi;
 - kapital (texnik vositalar va investitsiyalar);

- energiya;
- materiallar;
- axborot.

2. O'zaro ta'sir o'tkazish shakliga bog'liq bo'lgan omillar:

- texnologik;
- iqtisodiy;
- hulq-atvor;
- siyosiy; tizimli; jarayonli.

3. Tahlil qilinadigan korxonalar birligining hajmiga bog'liq bo'lgan omillar:

- individual; guruhli; butun korxonalar.

Agar biz mehnat samaradorligini va unga barqaror erishib turishni istasak, unga ijobiy va salbiy ta'sir qiluvchi barcha omillarni har tomonlama chuqur o'rganib, kerakli chora-tadbirlar majmuasini yaratishimiz kerak. Boshqachasiga aytganda, mehnat jarayonlarini kompleks usullarni qo'llagan holda optimal darajada boshqarish lozimdir. Unga asosiy jihatlari, ya'ni insonga sanitariya-gigiena sharoitini yaratish, mehnatga ta'sir etuvchi xavfsizlikni ta'minlash, mehnatning mazmundorligini ta'minlash, mehnat taqsimotiga rioya qilish, mehnat davomida insondagi aqliy-jismoniy kuchni rivojlantirish imkoniyatlarini yaratish, mehnat tashkilotida muhim bo'lgan meyordagi sotsial munosabatlarni shakllantirish bilish, boshqaruv madaniyatini shakllantirish, xodimlarni motivatsiyalovchi turli iqtisodiy, ijtimoiy rag'batlar turkumini yaratish, eng asosiysi – xodimlarning o'z mehnatidan qoniqish darajasini hosil qilishga erishishdir.

Mehnat samaradorligi, asosan, ikkita ko'rsatkich, ya'ni miqdor va sifat bilan o'lchanadi. Mehnat unumdorligi va samaradorligini oshirib borishda mehnat harajatlarini minimal holatiga erishish katta ahamiyat kasb etadi. Mehnat samaradorligi, asosan, vaqt birligidagi ish hajmi, xodimlar soni va mehnat sifati orqali aniqlanadi. Mehnat samaradorligining ko'rsatkichlari yana quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin:

- mehnat unumdorligi va uning dinamikasi;
- mahsulot ishlab chiqarishning o'zgarishi;
- mehnatning sifati;
- xodimlarning kasbiy mahorati va malakasi;
- bajarilgan ishga sarf qilingan insonning aqliy va jismoniy mehnati;
- ish vaqtini tejash;
- ish vaqtdan unumli va oqilona foydalanish.

Mehnat unumdorligi va uning samaradorligi yalpi mahsulot – milliy daromadni ham asosiy o'zagidan biridir. Mehnat unumdorligining hajmi ishlab chiqarish va noishlab chiqarishdagi xodimlarning salohiyatiga, ijodiy potensialiga, ijtimoiy munosabatiga, tashkilotdagi adolat tarozining to'g'ri ishlashiga, sotsial adolatga, rahbar va xodimlarning ma'naviy qiyofasiga, huquqiy asoslarning mustahkamligiga, texnika va energiya bilan qurollanganlik darajasiga, mamlakatdagi ilm-fan taraqqiyoti va eng asosiysi xodimlarning ertangi kunga bo'lgan munosabatlariga va ishonchlariga ko'proq bog'liqdir.

Doimiy mehnat unumdorligi va uning barqaror samaradorligini ta'minlash har bir korxonalar, tarmoq, hokimiyat va davlatning asosiy vazifasi hisoblanadi. Buning uchun nima qilmoq kerak? Birinchidan, mehnat sohasining ilm, fan va prognoz sohaslarini doimiy va eng yuqori darajaga olib chiqmoq kerak. Bu sohada ilmiy-amaliy ishlar ko'lamini kengaytirish, yuqori malakali kadrlar tayyorlash va har xil sohalarda mehnat taqsimoti, mehnatni tashkil etish, mehnatni rag'batlantirish, mehnat resurslarini sifat va miqdor jihatdan o'rganish, mehnat sohasida har xil iqtisodiy, ijtimoiy, huquqiy tajribalar o'tkazish, mehnatga haq to'lashni dunyo standarti darajasiga ko'tarish, mehnat korxonalarida nozarur harajatlarga chek qo'yish va mehnat sohasidagi iqtisodiy va ijtimoiy siyosatni zamon darajasida olib borish, barcha hududlarda ishsizlikka barham berish va optimal bandlikka erishish va h.k.

Shuningdek, mehnat unumdorligini doimo oshirib borishda ichki va tashqi omillarga ham e'tibor berish bilan birga ular o'rtasidagi integratsiyani doimiy rivojlantirish katta ahamiyatga egadir.

Mehnat unumdorligini oshirishning asosiy yo'llaridan yana biri mehnat tashkilotlarining sotsial-iqtisodiy dasturini yaratish va joriy etishdan iboratdir. Bunday dastur doirasida mehnat va tashkilotni boshqarish sohalarining hamma elementlari hisobga olinadi.

Tashkilotda texnika, texnologiya, sotsial boshqaruv, iqtisodiy mexanizmlar, axborot tizimi va boshqaruv texnologiyalari va ularning integratsion aloqalari hisobga olinadi va doimiy nazorat – sotsiologik monitoring yaratiladi. Korxonada umumiy statistik baza yaratiladi va uning yordamida boshqaruv takomillashtiriladi va unumdorlikning kelajagi yaqin va uzoq muddatlarga prognoz qilinadi.

Klassik ma'noda mehnat samaradorligi ko'rsatkichi uning unumdorligi bo'lib, u ish vaqti birligiga ishlab chiqarilgan mahsulot miqdori bilan o'lchanadi. Biroq bizning maqsadimiz moddiy ishlab chiqarishda emas, balki ta'lim va fanda mehnat samaradorligini aniqlashdir. Bu sohaga nisbatan mehnat unumdorligining odatiy ta'rifi, shubhasiz, to'g'ri kelmaydi. Ya'ni, ushbu ta'rifga ko'ra, ta'lim va fanda mehnat unumdorligini oshirish deganda, yakuniy natijani baholash imkoniyatisiz professor-o'qituvchi va (yoki) tadqiqotchi mehnatining oshishi tushunilishi kerak. Masalan, ishlab chiqarish ishchilarining mehnat unumdorligini hisoblashda ishlab chiqarishdagi nuqsonlar bu hisob-kitoblardan chiqarib tashlanadi. Oliy ta'lim muassasasida esa bunday nuqsonlarni qanday baholash kerak, noma'lum. Ko'rinib turibdiki, bunday muammolar rejasini o'quv jarayoniga moslashtirish kerakligi aniq.

Bu shuni anglatadiki, ta'lim sohasidagi mehnat samaradorligining belgilangan me'yorlardan (kuniga o'qiladigan ma'ruzalar soni, 1 ta universitet professor o'qituvchisiga yiliga talabalar tomonidan tayyorlangan bitiruv malakaviy ishlari) ortib borayotgani talabalar ta'lim sifatining pasayishiga olib keladi. Ta'lim va fan kabi nomoddiy natijalarga yo'naltirilgan bunday murakkab sohalarda mehnat samaradorligini ishlab chiqarishdagi kabi aniqlab bo'lmaydi, deb taxmin qilish mantiqan to'g'ri va ular bilan bog'liq boshqa ko'rsatkichlarni ham ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir [5, B.145].

Mehnat unumdorligi o'sishining alohida korxonalar va butun jamiyat uchun katta ahamiyati mehnat unumdorligi darajasiga ta'sir qiluvchi barcha omillarni o'rganishni va uni oshirish uchun zaxiralarni ochib berishni talab qiladi. Omillar-bu jarayon yoki hodisaga ta'sir qiluvchi kuchlar, sabablar, tashqi holatlar. Mehnat unumdorligi darajasiga ta'sir darajasi va xususiyatiga qarab omillarni uch guruhga bo'lish mumkin: moddiy-texnik, tashkiliy, iqtisodiy va ijtimoiy-psixologik [6].

Mehnat unumdorligiga ta'sir etuvchi omillardan yana biri bu – har bir makon va sohalarda ishsizlikning bartaraf etilishiga erishishdir. Ishsizlik tufayli har xil salbiy holatlar vujudga kelishi mumkin. Ya'ni, turli xil jinoyatlarning oshib borishi, kasalliklarning ko'payishi, insonlar orasida ruhiy holatlarning vujudga kelishi va eng katta zararlardan biri ochlik va kambag'allikning asosiy omiliga aylanishi mumkin. Bunday katta fojeani bartaraf etishning asosiy yo'llari – har bir makon va joylarda kichik va o'rta biznesni innovatsion yondashuvlarga asosan tezkorlik bilan ko'paytirishni taqozo etadi. Har bir mamlakatni ochlik va kambag'allikdan tez fursatlarda xalos etish ham ushbu masalaga bog'liqdir.

Bugungi kunda nafaqat ishsizlar, balki har bir kichik va katta yoshdagi mehnatga layoqatli insonlar, sohasidan qat'iy nazar, ishbilarmonlik bilan shug'ullanishi zamon taqozosidir. Hozirda bir nechta davlatlarda bunday holatni kuzatish mumkin. Masalan, Xitoyda 70% yalpi mahsulotni o'rta va kichik biznesda ishlayotganlar tashkil etadi. Shuningdek, rivojlangan davlatlar – Norvegiya, Germaniya, Koreya, Izroil, Turkiya va boshqalarda kichik va o'rta biznesning ulushi yalpi mahsulotda yuqori hajmlarni tashkil etadi.

Kichik va o'rta biznesni rivojlantirish bugungi kunda nafaqat davlat siyosatiga, balki umumxalq ishiga aylantirilmog'i zarurdir. Xalqlarni kambag'allikdan xalos qilishning yana bir nechta omillari borkim, ular quyidagilardan iboratdir:

Birinchidan, har bir mamlakatda istiqomat qiluvchi insonlarning ma'naviy qiyofasini yuqori darajaga ko'tarish davr taqozosidir.

Ikkinchidan, har bir hududda jamiyatning madaniyat darajasini yana yuqoriga ko'tarish, kishilarda haqiqiy insoniy qiyofani shakllantirish, dunyoda bo'layotgan barcha zulm va urushlarga chek qo'yish zarurdir.

Uchinchidan, jahonda va ba'zi bir mamlakatlarda sodir etilayotgan terrorizi balosidan mutlaqo qutilish va insonga yarashmaydigan odam savdosiga chek qo'yish zamon talabidir.

To'rtinchidan, dunyoda sodir etilayotgan va insoniyat qirilishiga olib kelayotgan barcha kasalliklarga qarshi kurashish borasida tibbiyotni rivojlantirish va barcha davlatlar o'rtasida yagona tibbiyot ilmiy tizimini yaratish zarurdir.

Beshinchidan, dunyodagi barcha salbiy holatlarga olib keladigan davlatlar guruhlarini yo'qotish va shu bilan birga yagona BMT hukmronligini kuchaytirish davr talabidir.

Oltinchidan, insonlarga juda katta moddiy va ma'naviy zarar keltirayotgan spirtli ichimliklar, turli xildagi narkotik va psixotrop moddalar, sigaretalar va boshqa zararli odatlarni mutlaqo yo'qotish asrimiz orzusidir.

Mehnat unumdorligini doimo oshib borishini ta'minlovchi yagona mexanizmlari va texnologiyasini yaratish lozim. Buni yaratish uchun kompleks usullar, texnologiyalar va jihozlarni qo'llashni taqozo etadi. Bular jumlasiga sotsiologik tadqiqot usullari, mexanizmlari va sotsial texnologiya jarayonlari hamda majmuaviy matematik-statistik usullarni qo'llash kiradi. Natijada, mehnat unumdorligining yagona ilmiy-amaliy universal boshqaruv tizimi yuzaga keladikim, bu orqali mehnat unumdorligini ilimga asoslangan va doimo o'sib borishini ta'minlash mumkin bo'ladi. Bunday model va tizimni har bir mamlakat hududining o'ziga mos sharoitlariga, resurslariga, texnika va texnologiyalariga asoslangan holda yaratiladi.

Masalan, O'zbekiston Respublikasida mehnat unumdorligini oshirish modeli o'ziga xos va mosligi bilan ajralib turadi. Bunday tizim har bir korxonada, har bir tarmoq va har bir hudud uchun umumiy ko'rinishi modellari bir bo'lsada, unga mos keladigan axborotlar turlicha bo'lishi mumkin. Mehnat unumdorligining bunday tizimi va modelini butun dunyoda barcha mamlakatlar uchun yaratilsa, va amalda qo'llansa, juda katta o'lchamga ega bo'lgan moddiy boylikka ega bo'lish mumkin. Bu boylik esa insoniyatni o'limdan va ochlik azobidan asrimizning oxirigacha qutqarishi mumkin.

Aytish lozimki, insoniyat olamida juda xam ko'p marta sodir bo'lishi mumkin bo'lgan va jamiyatning sotsial iqtisodiy rivojlanishiga to'sqin bo'lgan salbiy voqealar ko'pdir. Bularga misol qilib, sodir bo'layotgan kuchli bo'ronlar, yer qimirlashlar, suv toshqinlari, dengiz va okeanlardagi dahshatli sunamiylar, yer yuzida haroratning yildan yilga oshib borayotganligi, ba'zi bir joylarda obxavoning anomal o'zgarishlari, hamda tibbiyotga oid ba'zan uchraydigan og'ir yuqumli kasalliklar, ya'ni Sovid-19 virusining pandemiyaga aylanganligi barcha davlatlar va jamiyatlar uchun juda og'ir iqtisodiy oqibatlar va ijtimoiy talofatlar keltiradi. Jumladan, 2020 yil mart oyidan boshlab davom etayotgan pandemiya, birorta ham davlatni zararsiz qoldirmadi, ko'pgina davlatlarga esa og'ir iqtisodiy va ijtimoiy musibatlar keltirdi. O'zbekiston ham bundan mustasno emas. Mamlakatimizning yalpi mahsuloti kamayganligi tufayli, insonlarning turmush darajasi pasayib ketdi, ishsizlar armiyasi esa ko'payib ketdi.

Bunday hol uzoq muddatlarga davom etsa va boshqa dahshatli voqealar tez-tez uchrab tursa, shubhasiz yer yuzidagi insonlarning 30-40 foizgacha halqlarga oziq-ovqat yetishmasligi aniq bo'lib qoldi. Bu bir tomondan.

Ikkinchi tomondan esa, yer shari hajmi-ekin maydonlari o'z joyida o'zgarmay turibdi, demografik taraqqiyot esa davom etmoqda. Bunday hol insonlarning hayotiga o'zining katta salbiy ta'sirini o'tkazmoqda.

Uchinchi tomondan esa, sug'orish uchun kerak bo'lgan suv miqdori borgan sari kamayib bormoqda. Ekologik vaziyatning keskinlashuvi natijasida zararli hashoratlarning soni ham ko'payib, hosildorlikka juda katta zarar yetkazmoqda. Bunday obyektiv haqiqat insoniyat oldiga juda katta va yechimini topish lozim bo'lgan masalani qo'ymoqda.

Mehnat samaradorligi muammolarini hal qilishni aniqlash uchun biz asosiy maqsadlar va mehnat unumdorligi omilini ta'kidlaymiz. Ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga olib keladigan asosiy maqsadlar quyidagilardir:

- harajatlarni kamaytirish va rentabellikni oshirish;
- materiallar narxini pasaytirish;
- ishlab chiqarishning moslashuvchanligini oshirish;
- tovar va xizmatlar sifatini yaxshilash;
- ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish [7, B.200-202].

Bugun va kelajakda insoniyatni qanday qilib boqish, uni sog'lom ahvolda saqlash va kelgusi avlodlarni ta'minlash insoniyat oldiga juda katta savolni qo'ymoqda. Juda og'ir vaziyatdan chiqib ketishning yo'li bormi? va bo'lsa qanday? Bu haqda bugundan kechiktirmay butun insoniyat aql va idrokni, ilm va ma'rifatni, insof-u adolatni qo'llagan holda birlashib yagona mushtga aylanib inson potensialini yuqori darajada shakllantirishi va u orqali masalaning yechimiga ega bo'lishi kerak. Butun dunyo mutaxassisleri, ziyolilari va olimlari birgalashib yuqoridagi masala yechimining ijtimoiy, iqtisodiy va matematik modelini yaratmog'i lozim. Biz o'ylaymizki, shundagina, insoniyat o'zini har qanday og'ir vaziyatlardan saqlab qola oladi va yashash uchun qulay vaziyatni o'ziga yarata oladi [8].

Masalaning yechimini qisqacha bayon qilib aytadigan bo'lsak, quyidagi chora va takliflarni berish mumkin.

*Birinchi*dan, inson hayoti uchun muhim bo'lgan ijtimoiy mexanizmlar, texnologiyalar va modellarni ishlab chiqish lozim bo'ladi.

*Ikkinchi*dan, mehnat unumdorligiga ta'sir qiluvchi iqtisodiy, tashkiliy, ekologik, texnik va boshqa omillarni dispersion va korrelyatsion tahlillar orqali aniqlash. Ularning ta'sirini mehnat unumdorligiga ta'sir darajasini matematik modellarda ifoda etish. Mehnat unumdorligini har jihatdan unga ta'sir etuvchi faktorlarni aniqlash va ularning har birini ta'sir etish darajasini miqdoriy jihatdan o'lchash va oxir oqibatda matematik modelini yaratishda extimollar nazariyasi hamda, matematik statistik usullarning barchasidan unumli foydalangan holda, mehnat unumdorligini matematik statistik modelini yaratish mumkin.

Bunda avvalo, eng oddiy usullardan boshlab to o'ta murrakkab usullargacha qo'llash taqozo etiladi. Undan tashqari, oliy matematikaning nazariy va amaliy usullaridan ham keng foydalangan holda mehnat unumdorligini optimal hisob-kitobini olishga loyiq bo'lgan matematik modellarni yaratish ham mumkin. Aytish lozimki, bu modelni yaratishda innovatsion usullardan ham keng foydalanish tavsiya etiladi.

Mehnat unumdorligini optimallashtirishda eng asosiy ishlardan biri bu sotsial va iqtisodiy statistik axborotlar bazasini yaratishdan iboratdir. Iqtisodiy bazani yaratishda rasmiy, statistik axborotlardan keng foydalanish mumkin, sotsial axborotlarni shakllantirish esa bir necha murakkablikni tashkil etadi. Buning uchun, joylarda sotsial sharoitlarni hisobga olgan holda kompleks, sotsiologik tadqiqotlar o'tkaziladi va ularning sotsiologik tahlili amalga oshiriladi. Albatta, bu yerda statistikaning qonunlari, masalan, tanlov asosida yig'ilgan statistik axborotlar, statistikaning reprezentativlik qonuniga amal qilingan holda bajarilishi shart. Kompleks yondashuv natijasida olingan matematik model yordamida olib borilgan hisob-kitoblar ma'lum bir obyektga va ma'lum bir davrga xos bo'lishi lozim. Davr o'tishi bilan obyektiv omillarni hisobga olgan holda, sotsial va statistik axborotlar ba'zasini yangilab turish va hisobotlarni qayta olib borish lozim, deb qaraladi.

*Uchinchi*dan, barcha davlatlar va jamiyatlarda insonlarga xos bo'lgan ma'naviy qiyofani shakllantira olish.

*To'rtinchi*dan, barcha davlatlar, millatlar va dinlar o'rtasida yuqori darajadagi munosabatlarni ta'minlash.

*Beshinchi*dan, har bir guruh, korxonalar, tarmoq, hududlarda o'ziga xos va mos mehnat unumdorligining kompleks, innovatsion, matematik modelini yaratish va joriy etish lozim.

Ma'lumki, inson mehnat unumdorligini doimiy o'sib borishini ta'minlash bu hayotning qonunidir. Shu qonunni bajarish uchun barcha millat va elatlar butun kuchlarni bir joyga jamlab, yakdillik bilan birgalikda ish olib borishi lozim.

Ma'lumki, birlashgan o'zar, birlashmagan esa to'zar maqoli haqiqatdir va birlashganlarni hech qanday kuch yenga olmaydi. Biz mualliflar nafaqat O'zbekistonliklarni balki, butun dunyo davlatlarini va xalqlarini birlikka va hamkorlikka chaqiramiz. Zero, biz intellektual kuch orqali har qanday og'ir va murakkab masalani ham birgalikda yechish quvvatiga egamiz.

O'zbekistonda kambag'allikka va qashshoqlikka qarshi kuchli kurash boshlandi va bunda olib borilayotgan sotsial va iqtisodiy siyosatning to'g'ri va ilmiy asoslanligiga hech shubha yo'qdir. Agar biz mehnat unumdorligini va unga barqaror erishib turishni istasak, unga ijobiy va salbiy ta'sir qiluvchi barcha omillarni har tomonlama chuqur o'rganib, kerakli chora-tadbirlar majmuasini yaratishimiz kerak. Boshqachasiga aytganda, mehnat jarayonlarini kompleks usullarni qo'llagan holda optimal darajada boshqarish lozimdir.

Unga asosiy jihatlar, ya'ni insonga sanitariya-gigiena sharoitini yaratish, mehnatga ta'sir etuvchi xavfsizlikni ta'minlash, mehnatning mazmundorligini ta'minlash, mehnat taqsimotiga rioya qilish, mehnat davomida insondagi aqliy-jismoniy kuchni rivojlantirish imkoniyatlarini yaratish, mehnat tashkilotida muhim bo'lgan meyordagi sotsial munosabatlarni shakllantira bilish, boshqaruv madaniyatini shakllantirish, xodimlarni motivatsiyalovchi turli iqtisodiy, ijtimoiy rag'batlar turkumini yaratish, eng asosiysi – xodimlarning o'z mehnatidan qoniqish darajasini hosil qilishga erishishdir.

Mehnat unumdorligini doimo oshib borishini ta'minlovchi yagona mexanizmlari va texnologiyasini yaratish lozim. Buni yaratish uchun kompleks usullar, texnologiyalar va jihozlarni qo'llashni taqozo etadi. Bular jumlasiga sotsiologik tadqiqot usullari, mexanizmlari va sotsial texnologiya jarayonlari hamda majmuaviy matematik-statistik usullarni qo'llash kiradi. Natijada, mehnat unumdorligining yagona ilmiy-amaliy universal boshqaruv tizimi yuzaga keladikim, bu orqali mehnat unumdorligini ilmga asoslangan va doimo o'sib borishini ta'minlash mumkin bo'ladi. Bunday model va tizimni har bir mamlakat hududining o'ziga mos sharoitlariga, resurslariga, texnika va texnologiyalariga asoslangan holda yaratiladi.

IQIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Адам Смит о проблеме разделения труда [Электронный ресурс] /. – Электрон. текстовые дан. – 2018 – Режим доступа: <http://studbooks.net>, свободный (дата обращения: 7.03.18).
2. Андрианова Н.В., Назмеева О.А. Планирование производительности труда // Молодой ученый. – 2015. – № 12 (92). – С.379-380.
3. Рофе А.И. Экономика труда: учебник / А.И.Рофе. – М.: КНОРУС, 2010. – 400 с.
4. Григорьева В.В., Федотова О.А. Сбалансированное управление эффективностью труда персонала в организациях промышленности // Экономика и предпринимательство. 2015. № 5-2 (58). – С.1119-1123.
5. Салмин П.С., Салмина Н.А. Методика анализа производительности труда преподавателей высшей школы/ Вестник ВГАВТ, выпуск 50, 2017. – С.145.
6. Рофе А.И. Экономика труда: учебник / А.И.Рофе. – М.: КНОРУС, 2010. – 400 с.
7. Хабибуллин М.И. Проблемы повышения уровня производительности труда // Молодой ученый. – 2018. – № 50 (236). – С. 200-202.
8. Аликариев Н.С., Аликариева А.Н. Олий таълим сифати менежменти тизимини ривожлантириш концепцияси//“Социология фанлари” (www.tadqiqot.uz/soci) электрон журнали. №1. – Тошкент, 2020. – Б. 7-18. DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2020-1>
9. Alikariyev N., Alikariyeva A. Complex factors of increasing the efficiency of human labor//Neuro Quantology. November 2022. Volume 20. Issue 18. Page 102-107. doi:10.14704/nq.2022.20.18. NQ880012. www.neuroquantology.com. eISSN-1303-5150.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 1-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-1

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-1

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz